

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

Международная
научно-практическая конференция
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК
ЗЕРКАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ:
ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ»,

5 – 6 июня 2026 года

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20464354>

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА РУСИЗМОВ В ТАШКЕНТСКОМ УРБАНОЛЕКТЕ И ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ

Колузаева Александра Игоревна

магистрант I-курса группы MRUS-2

специальность “М.А. Linguistics” (Russian Language) ТМУК

alex.koluzaevs79@gmail.com

Науч.рук. Бердиева М.А.

профессор кафедры русского языка ТМУК

Аннотация. Работа посвящена рассмотрению специфики социолингвистической ситуации в современном Узбекистане. Отмечаются трансформация классического национально-русского двуязычия и формирование специфического гибридного урбанолекта. На базе собранного эмпирического материала (цифровой дискурс в мессенджере Telegram) анализируются живые механизмы переключения кодов. Особое внимание уделено девиациям в родовой категоризации русизмов и их влиянию на практику преподавания русского языка как иностранного (РКИ).

Ключевые слова: социолингвистика, Узбекистан, языковой выбор, переключение кодов, языковая политика, билингвизм, гибридный урбанолект, интерференция, РКИ.

GRAMMATICAL ADAPTATION OF RUSSISMS IN THE TASHKENT URBANLECT: SOCIOLINGUISTIC SPECIFICS AND CHALLENGES IN TEACHING RFL

Abstract. The present study explores the specific features of the sociolinguistic situation in contemporary Uzbekistan. It highlights the transformation of classical National-Russian bilingualism and the emergence of a specific hybrid urbanlect. The

article seeks to analyze how historical inertia and economic realities dictate the pragmatic language choices of both individuals and society. Drawing on collected empirical data (digital discourse in the Telegram messenger), the study examines the dynamic mechanisms of code-switching. Particular attention is given to deviations in the gender categorization of Russian loanwords and their impact on the practice of teaching Russian as a Foreign Language (RFL).

Keywords: sociolinguistics, Uzbekistan, language choice, code-switching, language policy, bilingualism, hybrid urbanlect, interference, RFL.

В современной лингвистике выбор языка общения перестал рассматриваться как изолированный речевой акт. Сегодня это сложный социальный манёвр, обусловленный поиском наиболее эффективного кода в условиях многоязычного мегаполиса. В Узбекистане, и прежде всего в его столице, наблюдается уникальный процесс: на смену изолированному двуязычию приходит гибридный урбанолект.

Языковая среда столицы формирует специфические паттерны взаимодействия, где переключение кодов (code-switching) становится нормой. Прагматика такого выбора детерминирована несколькими факторами. С одной стороны, это национально-государственный статус узбекского языка как ядра идентичности¹. С другой – историческая инерция русского языка, который, по мнению, Дж.Ландау и Б. Келлнер-Хайнкеле, сохраняет роль кода урбанизации и межэтнического «клея»².

Настоящая статья представляет собой анализ результатов пилотного исследования, направленного на картирование зон языковой интерференции в современной цифровой среде Узбекистана и выявление специфических трудностей, возникающих при обучении РКИ в новых социолингвистических реалиях.

Целью данного исследования является фиксация и анализ живых механизмов языкового смешения. Эмпирическая база формировалась методом

¹ Закон Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 г. № 167-I «О государственном языке Республики Узбекистан» (в новой редакции)//Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан. – 1995. – № 12. – Ст. 257.

² Landau J. M., Kellner-Heinkele B. Language Politics in Contemporary Central Asia: National and Ethnic Identity and the Soviet Legacy. – London: I.B. Tauris, 2012. – P. 165.

целевой выборки репрезентативных фрагментов аутентичной цифровой коммуникации. Материалом послужили текстовые сообщения, извлечённые из реальных рабочих и неформальных чатов в мессенджере Telegram за период 2025-2026 гг. (орфография и пунктуация информантов сохранены). Основными методами исследования выступили качественный дискурс-анализ типичных транслингвальных ситуаций, морфемно-словообразовательный анализ гибридных единиц и метод включённого наблюдения за повседневной речевой практикой жителей столицы, задействованных в финансовом и ИТ-секторах. Для решения, по определению Г.О. Винокура, «собственно лингвистическую задачу»³, был применен синхронно-сегментирующий подход для разграничения структурных новообразований и речевых девиаций, вызванных межъязыковой интерференцией.

Анализ собранного материала подтверждает, что фундаментом повседневного переключения кодов остаётся бинарная модель «Узбекский ↔ Русский». Влияние русского языка проявляется прежде всего на морфологическом уровне через создание аналитических глаголов-гибридов.

Рис.1. Механизмы морфологической адаптации в бытовом дискурсе. Источник: составлено автором на основе эмпирического материала.

На рис.1 отражены уровни гибридизации: глагольное действие оформляется аналитическими конструкциями (*atrabotka qilib beraman, pilsos qilaman*), а существительные получают падежные аффиксы (*vixadnoy-da, spalni-ni*). При этом все русские основы фонетически адаптируются под артикуляционную базу носителей узбекского языка, закрепляясь в повседневном обиходе.

В неформальную речь также глубоко интегрированы русские дискурсивные маркеры и слова-паразиты: «*karoche*» (короче), «*vashe*» (вообще),

³ Винокур Г. О. Заметки по русскому словообразованию // Избранные работы по русскому языку. – М.: Учпедгиз, 1959. – С. 421.

«a to» (а то). Особый интерес вызывает лексикализация целых фраз. Например, выражение «Skolkamojna?!» (Сколько можно?) в молодёжной среде функционирует как цельное междометие, утратившее структуру вопроса и выражающее крайнюю степень раздражения.

Если в бытовом общении наблюдаются преимущественно спорадические вкрапления русизмов, то в узкоспециализированной коммуникации формируется устойчивый, структурно сложный профессиональный гибридный код.

Рис.2. Функциональная дистрибуция кодов в профессиональном цифровом дискурсе. Источник: составлено автором на основе эмпирического материала.

В анализируемых репликах (рис.2) отчётливо прослеживается функциональное распределение языковых ролей, характерное для транслингвальных практик современного мегаполиса:

1. Узбекский язык (базовый коммуникативный код) выступает в качестве синтаксического каркаса и этикетного базиса («Assalomu alaykum», «Sulton yaxshimisiz?»). Он обеспечивает структурную связность речи, транслирует национальную идентичность и поддерживает комфортную социально-иерархическую дистанцию между собеседниками.

2. Русский язык (институциональный\административный код) монополизирует официально-деловую сферу («pensiya», «oshibkalar», «консолидированные»). Примечательно сохранение исторически укоренившихся аббревиатур («sabez-ga» – в собес), которые функционируют в сознании информантов как неделимые семантические блоки.

3. Англоязычные технологические вкрапления. Английский язык в данной среде не образует самостоятельного коммуникативного яруса, а служит источником узкоспециализированной терминологии. Глобальные термины («smart bxm», «clinshita-dan») встраиваются в речь точно, при этом подвергаясь тем же механизмам морфологической адаптации, что и русская лексика. («Clinshita» - фонетическая адаптация профессионализма client-sheet (клиентская база\таблица). Англоязычная основа полностью ассимилируется, присоединяя узбекскую морфему исходного падежа -dan (из\с\от)).

Особый исследовательский интерес представляет глубокая морфосинтаксическая адаптация заимствований, доходящая до уровня полной грамматической ассимиляции в рамках агглютинативного строя узбекского языка.

Рис.3. Морфологическая и синтаксическая интерференция в банковском сленге. Источник: составлено автором на основе эмпирического материала.

Эмпирический материал (рис.3) демонстрирует преимущественное замещение отраслевой лексики при сохранении грамматической рамки узбекского языка и позволяет зафиксировать следующие механизмы гибридизации:

1. Агглютинация русских существительных: заимствованные основы получают узбекскую парадигму склонения: schet-lar (счета), oshibka-si (ошибка + аффикс принадлежности, выступающий маркером атрибутивной связи), zalog schet-i-ga (на залоговый счёт).

2. Аналитическое глагольное словообразование: номинирование действия происходит по бинарной модели «русская основа + узбекский вспомогательный глагол»: utverdit qilib (утвердив), zakrit bo'lgandan keyin (после закрытия), pogasheniya qilishsin (пусть произведут погашение).

3. Синтаксическая избыточность (дублирование): в реплике «avtomat pogasheniya cherez jshshr kartedan tortadi» наблюдается уникальный феномен наложения систем. Использование русского предлога через внутри узбекской синтаксической конструкции дублирует семантику узбекского аффикса исходного падежа - dan (от\из\с), образуя проницаемую зону семантической диффузии.

Фокус на речевой практике банковских служащих базируется на длительном педагогическом опыте автора. Это позволило увидеть за многообразием лингвистических феноменов не случайные сбои, а системные паттерны, анализ которых может быть учтён при проектировании методических моделей в рамках курса РКИ.

Результаты, полученные в ходе пилотного анализа цифрового дискурса, позволяют обозначить новую лингводидактическую проблему. Специфика гибридного урбанолекта обуславливает необходимость корректировки подходов к преподаванию русского языка как иностранного во взрослой аудитории в условиях ташкентского билингвизма.

Главной трудностью становится девиация в родовой атрибуции русизмов. Поскольку в узбекском языке отсутствует грамматическая категория рода, русизмы, интегрированные в гибридный код (счёт, ошибка, залог, погашение) полностью утрачивают родовые маркеры в ментальном лексиконе говорящего, что подтверждает глубинную взаимосвязь процессов речепроизводства и когнитивной категоризации⁴. Заимствованная форма pogasheniya воспринимается информантом как абстрактная словарная база: она полностью утрачивает не только признаки среднего рода, но и исходную падежную семантику, превращаясь в чистый номинативный маркер действия.

В процессе академического обучения РКИ (на этапах А1 - В1) студенты переносят эту грамматическую индифферентность в нормативную русскую речь. Это приводит к системным ошибкам в согласовании (например, «мой ошибка», «закрытая счета»). Данный феномен объясняется через механизмы

⁴ Потенция А. А. Мысль и язык. – М.: Лабиринт, 1999. – С.162.

концептуального блендинга⁵. В сознании говорящего происходит слияние двух ментальных пространств: исходная русская лексема интегрируется с узбекской агглютинативной когнитивной схемой. В результате формируется «бленд» - гибридная концептуальная структура, сохраняющая прагматическую функцию термина, но полностью лишённая нормативных родовых признаков русской грамматики.

Следовательно, специфика ташкентского урбанолекта предполагает особое внимание со стороны преподавателя РКИ к процессам родовой атрибуции русизмов. Типичность ошибок в согласовании требует внедрения в учебный процесс дополнительных алгоритмов, направленных на коррекцию искажённого восприятия грамматического статуса этих единиц в сознании учащихся.

Результаты пилотного анализа подтверждают трансформацию традиционных моделей взаимодействия языков в условиях современного мегаполиса. Формирующийся ташкентский урбанолект демонстрирует специфические механизмы адаптации русизмов, ключевым из которых является утрата родовых маркеров при сохранении прагматической ценности слова.

Выявленный в ходе исследования типичный характер ошибок в согласовании актуализирует поиск новых форматов работы с лексическим материалом. Особую значимость в данном контексте приобретает не только количественное накопление новой лексики, но и целенаправленная грамматическая коррекция тех «гибридных» концептов, которые уже сформировались в сознании студентов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Винокур Г. О. Заметки по русскому словообразованию // Избранные работы по русскому языку. – М.: Учпедгиз, 1959. - 462 с. - С. 419-442.
2. Закон Республики Узбекистан от 21 декабря 1995 г. № 167-I «О государственном языке Республики Узбекистан» (в новой редакции) //

⁵ Fauconnier G., Turner M. The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind's Hidden Complexities. – New York: Basic Books, 2002. – P.113.

Ведомости Олий Мажлиса Республикаси Узбекистан. - 1995. - № 12. - Ст. 257.

3. Потебня А. А. Мысль и язык. - М.: Лабиринт, 1999. - 300 с.
4. Fauconnier G., Turner M. The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind's Hidden Complexities. - New York: Basic Books, 2002. - 440 p.
5. Landau J. M., Kellner-Heinkele B. Language Politics in Contemporary Central Asia: National and Ethnic Identity and the Soviet Legacy. - London: I.B. Tauris, 2012. - 256 p.